

SANLASTIRIW SHARAYATINDA SOCIALLIQ AKTIVLILIKTI RAWAJLANDIRIWDIŃ REGIONALLIQ MASHQALALARI

Usnatdinov Azamat Sipatdin ulı - Berdaq atındaǵı QMU assistenti

Annotaciya. Bul maqalada sanlastırw sharayatında sociallıq aktivlilikti rawajlandırıwdıń regionallıq mashqalaları talqılandı. Izertlewde sanlı texnologiyalar, málimleme-kommunikaciya sistemaları hám innovaciyalıq platformalardıń jámiyetlik turmısqa tásiri jáne puqaralardıń sociallıq aktivliligin qáleplestiriwdegi róli analizlenildi. Izertlew procesinde sistemalı hám sociallıq-filosofiyalıq tallaw metodlarınan paydalanılıp, sanlastırw processleri menen sociallıq aktivlilik arasındaǵı baylanıslılıq regionallıq rawajlanıw faktorları kóz-qarasınan úyrenildi. Nátiyjede, sanlı infrastrukturanıń rawajlanǵanlıǵı, xalıqtıń sanlı kompetenciyaları, málimleme resurslarınıń ashıqlıǵı hám sociallıq institutlardıń sanlı ortalıqqa beyimlesiw dárejesi sociallıq aktivliliktıń qáleplesiwi hám rawajlanıwına tikkeley tásir kórsetetuǵınlıǵı anıqlanıldı. Izertlew sanlastırw sharayatında sociallıq aktivlilikti rawajlandırıwda aymaqlıq ayırmashılıqlardı esapqa alıw zárúrligin kórsetti hám bul process jámiyettiń turaqlı rawajlanıwın támiyinlewde áhmiyetli faktor ekenligin tastıyıqlaydı.

Tayanış sózler: sanlı transformaciya, sociallıq aktivlilik, sanlı infrastruktura, sanlı ayırmashılıq, málimleme-kommunikaciya texnologiyaları, regionallıq rawajlanıw.

Annotation. This article analyzes regional problems in the development of social activity in the context of digitalization. The study analyzed the impact of digital technologies, information and communication systems, and innovative platforms on social life and their role in shaping citizens' social activity. In the research process, systemic, comparative, and socio-philosophical analysis methods were used to study the relationship between digitalization processes and social activity from the perspective of regional development factors. As a result, it has been determined that the development of digital infrastructure, the population's digital competencies, the openness of information resources, and the level of adaptation of social institutions to the digital environment directly influence the formation and

development of social activity. The study demonstrated the necessity of considering regional differences in the development of social activity in the context of digitalization and confirms that this process is an important factor in ensuring the sustainable development of society.

Keywords: digital transformation, social activism, digital infrastructure, digital difference, information and communication technologies, regional development.

Zamanagóy jámiyettiń rawajlanıwı sanlı texnologiyalar, málimleme-kommunikaciya sistemaları hám innovaciyalıq platformalardıń jedel rawajlanıwı menen xarakterlenedi. Sanlastırıw processleri jámiyetlik turmıstıń barlıq tarawlarına, atap aytqanda, puqaralardıń sociallıq aktivliligi, puqaralıq qatnasıwı hám jámiyetti basqarıwda qatnasıw mexanizmlerine sezilerli tásir kórsetpekte. Sonıń menen birge, sanlı transformaciya processleri barlıq regionlarda birdey emes. Ayırım aymaqlarda sanlı infrastrukturanıń jeterli dárejede rawajlanbaǵanı, internet resurslarınan paydalanıw imkaniyatlarınıń sheklengeni, sanlı sawatlılıq dárejesiniń tómenligi jáne sociallıq institutlardıń sanlı ortalıqqa beyimlesiw procesindegi mashqalalar sociallıq aktivliktiń nátiyjeli rawajlanıwına tosqınlıq etpekte. Nátiyjede, sanlastırıw sharayatında sociallıq aktivlikti rawajlandırıw procesinde aymaqlıq teńsizlikler júzege kelip, jámiyettiń ayırım qatlamları hám regionları sanlı imkaniyatlardan tolıq paydalana almay atır. Bul bolsa sociallıq teńsizliktiń kúsheyiwı, puqaralıq aktivlik dárejesiniń aymaqlar kesiminde parıqlanıwı jáne jámiyettiń rawajlanıwında jańa mashqalalardıń payda bolıwına alıp kelmekte. Bul jaǵday sanlastırıw sharayatında sociallıq aktivlikti rawajlandırıwdıń regionallıq mashqalaların ilimiy jaqtan tallaw hám olardıń sociallıq-filosofiyalıq tiykarların anıqlaw zárúrligin júzege keltiredi.

Usı kóz-qarastan qaraǵanda, sociallıq aktivliktiń sanlı ortalıqtaǵı transformaciyası zamanagóy sociallıq-filosofiyalıq izertlewlerdiń áhmiyetli máselelerinen birine aylanbaqta. Ilimiy ádebiyatlarda jámiyettiń sanlı transformaciyası hám onıń sociallıq processlerge tásiiri máselesi keńnen úyrenilgen.

Sunday-aq, sanlı infrastruktura hám málimleme resurslarınan paydalanıw imkaniyatları aymaqlar arasında ayırmashılıqtı keltirip shıǵadı. Bul bolsa puqaralardıń sociallıq aktivliligi hám sociallıq processlerde qatnasıwına tikkeley tásir kórsetedi. Sanlı texnologiyalar jámiyettiń sociallıq hám kommunikativ strukturasını ózertip, málimleme texnologiyaları insan iskerliginiń barlıq tarawların jańa basqıshqa alıp shıǵadı. Bul sanlastırıw processleri sociallıq aktivliliktiń qalıplesiwi hám rawajlanıwına tikkeley tásir kórsetedi.

Sanlastırıw processleri zamanagóy jámiyettiń rawajlanıwınıń áhmiyetli faktorlarınan biri. Kóplegen izertlewshiler sanlı texnologiyalar puqaralardıń sociallıq processlerdegi qatnasıwın keńeytip, sociallıq aktivlilikti jańa túrlerde kórsetiw imkaniyatın jaratatuǵının atap ótedi. Ayırım izertlewshiler sanlastırıw sociallıq teńsizlikti kemeytiw menen birge, jańa túrdegi ayırmashılıqlardı da júzege keltiriwin atap ótedi. Sonlıqtan sanlastırıw processleri ayırım aymaqlarda puqaralıq aktivliligin arttırsa, basqa aymaqlarda kerisinshe, sociallıq sheklewdi kúsheytiwi múmkin. Sunday-aq, M.Hindman sanlı ortalıqta siyasiy hám sociallıq qatnasıw máselelerin úyrenip, internet platformalarınń keń tarqalıwı puqaralıq aktivliliginiń artıwın avtomatik túrde támiyinlemeytuǵının atap ótedi.[1;16-18] Informaciya aǵımınıń tegis emes bólistiriliwi hám cifrlı platformalardıń koncentraciyası sociallıq aktivlilikti sheklewi de múmkin. Bul sonı kórsetedi, sanlastırıw processleri sociallıq aktivlilikti rawajlandırıw ushın jańa imkaniyatlar jaratıw menen birge, aymaqlıq rawajlanıw dárejesine baylanıslı túrli nátiyjelerge alıp keledi. J.Jenkins zamanagóy sanlı ortalıqta puqaralardıń sociallıq aktivliligi jańa interaktiv platformalar arqalı kórinetuǵının atap ótedi.[2] Bul kóz-qaras sanlı kommunikaciya qurallarınıń puqaralıq qatnasıw mexanizmlerin keńeytetuǵının kórsetedi. Sanlastırıw processleri menen sociallıq aktivlilik arasındaqı baylanıslıq regionallıq rawajlanıw faktorları kóz-qarasınan sociallıq-filosofiyalıq jaqtan sáwlelendiriledi hám aymaqlıq ayırmashılıqlardıń puqaralıq aktivliliktiń qalıplesiwine tásiiri sistemalı túrde tiykarlap beriledi. Demek, aymaqlıq rawajlanıw ózgesheliklerin esapqa alǵan halda sociallıq aktivlilikti rawajlandırıw áhmiyetli.

A.V.Chugunov cifrlı kommunikaciya qurallarınıń rawajlanıwı puqaralıq jámiyeti institutlarınıń jumısın jedellestiriwge xızmet etiwı múmkin ekenligin kórsetedi.[5;45] M.Nabieva ilim hám texnologiyalardıń rawajlanıwı sharayatında jámiyettiń rawajlanıwı, jaslardıń sociallıq aktivliligi hám sociallıq juwapkershilik máselelerin analizlep, zamanagóy texnologiyalar puqaralıq sananı qalıplestiriwde áhmiyetli faktor ekenligin atap ótedi.[4] Sonday-aq, N.Jóraev globallasıw hám informaciyalasıw processleri jámiyettiń rawajlanıwında jańa imkaniyatlar menen birge, sociallıq qatnasıqlardıń transformaciyasına alıp keletuǵının atap ótedi.[3;413]

Izertlewde sanlastırıw processleri sharayatında sociallıq aktivlikti rawajlandırıwdıń regionallıq mashqalaların analizlewde sociallıq-filosofiyalıq qatnaslar hám zamanagóy ilimiy izertlew metodlarınan paydalanıldı. Sonday-aq, sociallıq aktivliktiń qalıplesiwi hám rawajlanıwına tásir etiwshi faktorlardı anıqlawda aymaqlıq ózgeshelikler tallandı. Bul metodologiyalıq qatnaslar sanlastırıw sharayatında sociallıq aktivlik rawajlanıwınıń regionallıq táreplerin kompleksli hám sistemalı túrde ashıp beriwge xızmet etedi.

Sanlastırıw processleri jámiyettiń sociallıq turmısına sezilerli tásir kórsetip, puqaralardıń sociallıq aktivligin rawajlandırıw ushın jańa imkaniyatlar jaratatuǵının kórsetti. Sociallıq aktivliktiń dástúriy formaları menen bir qatarda sanlı ortalıqqa tán bolǵan jańa aktivlik formaları da qalıplespekte. Sonıń menen birge, sanlastırıw processleri barlıq aymaqlarda birdey dárejede emesligin esapqa alıw kerek. Ayırım regionlarda sanlı texnologiyalar puqaralıq qatnasın keńeytip atırǵan bolsa, basqa aymaqlarda sanlı imkaniyatlardıń sheklengen sociallıq aktivlik dárejesiniń tómenligine sebep bolmaqta. Sanlastırıw sharayatında sociallıq aktivliktiń rawajlanıwına tásir etiwshi tiykarǵı faktorlar sıpatında sanlı infrastrukturanıń rawajlanǵanlıǵı, xalıqtıń sanlı kompetenciyaları, málimleme resurslarınıń ashıqlıǵı hám sociallıq institutlardıń sanlı ortalıqqa beyimlesiw dárejesi úlken áhmiyetke iye. Bul faktorlardıń úyesimli rawajlanıwı sociallıq aktivliktiń turaqlı qalıplesiwine xızmet etedi. Sanlastırıw processlerin aymaqlıq rawajlanıw ózgesheliklerin esapqa alǵan halda ámelge asırıw zárúrligin kórsetedi. Sanlı infrastrukturanı rawajlandırıw, sanlı sawatlılıqtı arttırıw hám málimleme-

kommunikaciya texnologiyalarınan paydalanıw imkanıyatların keńeytiw sociallıq aktivlilikke rawajlandırıwdıń shárti sıpatında kórinedi.

Sanlı infrastruktura hám málimleme resurslarınıń keńeyiwi sociallıq aktivlilikke bekkemlewge xızmet etedi. Sanlı sawatlılıqtı arttırıw aymaqlıq sociallıq baslamaların nátiyjeliligini kúsheytedi. Sanlı infrastruktura, málimleme resurslarınan paydalanıw imkanıyatları hám sanlı sawatlılıq dárejesi regionallıq ayırmashılıqlardı anıqlawda tiykarǵı faktorlar sıpatında kórinedi. Aymaqlar kesiminde sanlı imkanıyatlardıń teń emesligi "sanlı ayırmashılıq" mashqalasın júzege keltirip, regionlarda sociallıq aktivlilik dárejesiniń hár qıylı bolıwına sebep boladı. Sonlıqtan, sanlastırıw processleri sociallıq aktivlilikke rawajlandırıwda tek ǵana texnologiyalıq faktor emes, al aymaqlıq rawajlanıw, xalıqtıń kompetenciyası hám málimleme resurslarınan paydalanıw imkanıyatları menen tıǵız baylanıslı process sıpatında bahalanadı.

Sanlastırıw processleri jámiyettiń sociallıq strukturası hám puqaralıq aktivlilik túrlerin túp-tiykarınan ózgeriwshi áhmiyetli faktorlardan biri bolıp esaplanadı. Sanlı texnologiyalar sociallıq aktivlilikke jańa kommunikaciyalıq platformalar arqalı rawajlandırıw, puqaralardıń sociallıq processlerdegi qatnasın keńeytiw hám jámiyetlik qadaǵalawdı kúsheytiw imkanıyatın jaratadı. Biraq, regionlarda sanlastırıw processlerin aymaqlıq ózgeshelikler hám sociallıq mútájliklerdi esapqa alǵan halda ámelge asırıw, sanlı infrastrukturanı rawajlandırıw hám xalıqtıń sanlı kompetenciyaların arttırıw sociallıq aktivlilikke turaqlı rawajlandırıwdıń áhmiyetli shárti esaplanadı. Bul kóz-qaras regionlarda sociallıq institutlardıń nátiyjeli jumıs alıp barıwın támiyinlew hám jámiyettiń turaqlı rawajlanıwına xızmet etedi. Juwmaqlap aytqanda, sanlastırıw sharayatında sociallıq aktivlilikke rawajlandırıwdıń nátiyjeli strategiyası aymaqlıq ayırmashılıqlardı esapqa alǵan halda sanlı infrastruktura, sanlı sawatlılıq hám málimleme resurslarına teńdey imkanıyat jaratıw arqalı qalıplesiwi kerek. Bul tek ǵana ilimiy emes, al ámeliy jaqtan da úlken áhmiyetke iye.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi

1. Hindman M. The Myth of Digital Democracy. Princeton: Princeton University Press, 2009. ISBN: 9780691138688, 16–18-pages
2. Jenkins H. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press, 2006. ISBN-13: 978-0-8147-4281-5 29-p.
3. Jo‘rayev N. Tarix falsafasinig nazariy asoslari. Toshkent: Manaviyat, 2008. – 413-bet
4. M.Nabieva Yoshlarning ma’naviy-ma’rifiy tarbiyasi-Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining muhim omili sifatida. 2024-yil, Yangi O‘zbekiston pedagoglari axborotnomasi, 2-jild, 1-son
5. Чугунов А.В. Электронное участие граждан в государственном управлении: учебное пособие и практикум по курсу «Социальная информатика». — СПб: Университет ИТМО, 2017. — 75 с.